

**Entwurf und prototypische
Realisierung einer kostengünstigen
drahtlosen Datenübertragung
zwischen Mikrocontrollern für ein
Aquaponik-Überwachungssystem**

Bachelorarbeit von
Simon Wilkening

Abgabedatum:

30.03.2026

Aufgabenstellung:

Prof. Klaus Buchenrieder, Ph.D.

Betreuung:

Dr. rer. nat. Heike Rolfs

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	v
Tabellenverzeichnis	vii
1. Einleitung	1
1.1. Problemstellung	1
1.2. Ziele dieser Arbeit	2
1.3. Aufbau der Arbeit	2
2. Grundlagen	5
2.1. Grundlegende Parameter in der Funktechnik	5
2.1.1. Systemparameter	6
2.1.2. Signalbewertung	8
2.2. Verbindungstechnologien und Modulation	9
2.3. Verbindungstechnologien	11
2.3.1. Grundlagen der LoRa-Übertragung	12
2.3.2. LoRa-Spezifische Parameter in der Funktechnik	14
2.3.3. Frame-Parameter	15
2.3.4. Regulatorische Rahmenbedingungen	18
3. Konzept	19
3.1. Anforderungen an das System	19
3.1.1. Reichweite des Systems	19
3.1.2. Kosten der Hardware	19
3.1.3. Autarkie	20
3.1.4. Modularität	20
3.2. Systementwurf	20
3.3. Auswahl der Hardwarekomponenten	21
3.3.1. Auswahl der Übertragungstechnologie	21
3.3.2. Konkrete Hardwareentscheidung	22

4. Implementierung	25
4.1. Hardwareaufbau	25
4.2. Implementierung der Software	25
4.2.1. Einrichtung der Arduino Entwicklungsumgebung	26
4.2.2. Implementierung der Datenübertragung	27
4.2.3. Implementierung von weiteren Features	28
5. Experimentelle Evaluation	33
5.1. Versuchsaufbau und Durchführung	33
5.2. Messergebnisse	35
5.3. Analyse und Bewertung	36
5.3.1. RSSI in Abhängigkeit der Distanz und Bandbreite	36
5.3.2. SNR in Abhängigkeit der Distanz und Bandbreite	38
6. Zusammenfassung und Ausblick	41
6.1. Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse	41
6.2. Erweiterungsmöglichkeiten des Systems	41
A. Appendix	43
Literaturverzeichnis	45

Abbildungsverzeichnis

2.1.	Darstellung digitaler Modulationsverfahren eines binären Datensignals . . .	10
2.2.	Diskrete Symbole bei einem SF = 2	13
2.3.	Aufbau eines LoRa-Paketes	15
3.1.	Aufbau des geplanten Systems	21
4.1.	Quellcode eines einfachen Senders	27
4.2.	Quellcode eines einfachen Empfängers	28
4.3.	Zustandsdiagramm des implementierten Empfängers	30
4.4.	Anzeige des Navigations und Änderungsmenüs	31
a.	Ausgabe des Navigationsmenüs	31
b.	Ausgabe des Änderungsmenüs	31
5.1.	Informationsanzeigen für Signalparameter und der Timeout-Nachricht . . .	34
a.	Ausgabe der Signalparameter	34
b.	Timeout-Nachricht	34
5.2.	Vergleich der RSSI-Werte für 125 kHz und 62,5 kHz	37
5.3.	Vergleich der SNR-Werte für 125 kHz und 62,5 kHz	38

Tabellenverzeichnis

4.1. Übersicht der Single-Button Eingaben	29
5.1. LoRa Sendeparameter	33
5.2. RSSI in dBm bei einer Bandbreite von 125 kHz	35
5.3. RSSI in dBm bei einer Bandbreite von 62,5 kHz	35
5.4. SNR in dB bei einer Bandbreite von 125 kHz	35
5.5. SNR in dB bei einer Bandbreite von 62,5 kHz	36

Abkürzungsverzeichnis

ASK Amplitude Shift Keying

BNetzA Bundesnetzagentur

BW Bandbreite

CR Coding Rate

CRC Cyclic Redundancy Check

EIRP Effective Isotropic Radiated Power

ERP Effective Radiated Power

ETSI European Telecommunications Standards Institute

FEC Forward Error Correction

FFT The fast Fourier transform

FSK Frequency Shift Keying

LDRO Low Data Rate Optimisation

LoRa Long Range

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing

PSK Phase Shift Keying

RSSI Received Signal Strength Indicator

SF Spreizfaktor

SNR Signal-to-Noise Ratio

WLAN Wireless Local Area Network

1. Einleitung

Die Sicherstellung einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion stellt eine zentrale Herausforderung der globalen Entwicklung dar. Nach Angaben der Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) werden 70% der weltweiten Süßwasserentnahmen für landwirtschaftliche Zwecke verwendet, wodurch Wasserknappheit und Umweltbelastungen in vielen Regionen weiter verschärft werden [14, 35]. Besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern ist die landwirtschaftliche Produktion zudem häufig durch das begrenzte Wasserangebot geprägt [16].

Vor diesem Hintergrund gewinnen ressourcenschonende Produktionsmethoden zunehmend an Bedeutung. Ein Ansatz ist die Aquaponik, bei der Aquakultur und Hydroponik in einem geschlossenen Wasserkreislauf kombiniert werden. Durch die Wiederverwendung des Wassers kann der Wasserverbrauch im Vergleich zu konventionellen Anbaumethoden deutlich reduziert werden [4, 28].

Ein zuverlässiger Betrieb erfordert jedoch die kontinuierliche Überwachung der Wasserqualität. Parameter wie die Wassertemperatur, pH-Wert oder elektrische Leitfähigkeit beeinflussen das Wachstum der Pflanzen und die Gesundheit der Lebewesen maßgeblich [27]. Mess- und Überwachungssysteme ermöglichen es, Veränderungen der Wasserqualität frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

In einigen Lösungen erfolgt die Datenübertragung zwischen Sensoren und Auswerteeinheiten über WLAN oder setzen eine Nutzbarkeit von WLAN oder einer Mobilfunknetzabdeckung voraus. Insbesondere bei räumlich verteilten Anlagen kann dies den Installationsaufwand erhöhen und die Erweiterbarkeit des Systems einschränken. Diese Lösungen sind ebenfalls nicht günstig in der Anschaffung. [5, 7, 31]

1.1. Problemstellung

Vor diesem Hintergrund besteht ein Bedarf an kostengünstigen und modularen Lösungen zur drahtlosen Übertragung von Sensordaten. Insbesondere in infrastrukturell eingeschränkten Regionen können solche Systeme dazu beitragen, Aquaponikanlagen einfacher

1. Einleitung

zu überwachen und ihre technische Umsetzung zu erleichtern.

Der zuverlässige Betrieb von Aquaponikanlagen erfordert eine kontinuierliche Überwachung zentraler Wasserparameter, um kritische Zustände frühzeitig erkennen und geeignete Maßnahmen einleiten zu können. [27]

Bestehende Überwachungssysteme sind jedoch häufig kostenintensiv oder mit einem hohen Installationsaufwand verbunden, insbesondere bei kabelgebundenen Lösungen. Drahtlose Alternativen bieten zwar mehr Flexibilität, können jedoch aufgrund von Komplexität oder Wirtschaftlichkeit für einfache Anwendungen ungeeignet sein.

1.2. Ziele dieser Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist daher, die Entwicklung und prototypische Umsetzung einer kostengünstigen, drahtlosen Datenübertragung zwischen Mikrocontrollern für den Einsatz in Aquaponik-Überwachungssystemen. Der besondere Fokus liegt hierbei auf dem Aufbau einer zuverlässigen Funkverbindung zwischen zwei Mikrocontrollern, welche die Übertragung von Sensordaten über mittlere Distanzen ermöglicht. Als mittlere Distanzen werden in dieser Arbeit 50 - 300 Meter festgelegt, sodass die Anlage unabhängig von Telekommunikationsinfrastruktur in der näheren Umgebung betrieben werden kann. Die Erfassung der Sensordaten sowie die Einspeisung in den Sensorknoten ist Bestandteil einer anderen Arbeit. Beide Arbeiten sollen zusammen ein funktionierendes System ergeben, welches eine modulare und möglichst autarke Erweiterung bestehender Aquaponikanlagen ermöglicht und in kostensensitiven Einsatzbereichen Verwendung finden kann.

1.3. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert, die schrittweise von den theoretischen Grundlagen bis zur praktischen Umsetzung des Systems führen.

Zunächst werden in Kapitel 2 die technischen Grundlagen dieser Arbeit erläutert. Diese sollen als Einstieg in diese Arbeit dienen und fachlich auf das Thema vorbereiten. Dazu erfolgt eine kurze Erläuterung der wichtigsten Funkparameter, Grundlagen der Modulation, eine knappe Beschreibung des LoRa-Standarts sowie die zugrunde liegenden Technologie. Mit der Erklärung von LoRa-Spezifischen Parametern, dem Aufbau eines LoRa-Datenpaketes sowie der Nennung regulatorischer Grundlagen wird das Kapitel abgeschlossen.

Auf dieser Basis wird das Systemkonzept in Kapitel 3 beschrieben. Dieses umfasst zunächst die Anforderungen an das System, ein daraus resultierender Systemaufbau und die Festle-

gung einer Übertragungstechnologie für das Projekt auf Basis von Kapitel 2. Anschließend folgt eine begründete Auswahl der Hardwarekomponenten.

Kapitel 4 beschreibt die praktische Implementierung des entwickelten Systems. Zunächst wird in Abschnitt 4.1 der Hardwareaufbau des Prototyps dargestellt. Im Anschluss daran wird in Abschnitt 4.2 die Softwarestruktur erläutert, einschließlich der Implementierung der Datenübertragung sowie der verwendeten Bibliotheken.

Zur Überprüfung des Systems wird in Kapitel 5 die Reichweite der drahtlosen Verbindung experimentell evaluiert. Darauffolgend werden die Messergebnisse präsentiert und analysiert. Anhand dieser Ergebnisse werden die Leistungsfähigkeit sowie die Grenzen des Systems bewertet.

Abschließend werden in Kapitel 6 die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und hinsichtlich der zuvor definierten Zielsetzungen bewertet. Am Ende der Arbeit werden mögliche Erweiterungen des Systems sowie Ansätze für weiterführende Arbeiten diskutiert.

2. Grundlagen

In diesem Kapitel wird auf die Grundlagen der Arbeit eingegangen. Hier erwähnte Abschnitte dienen dem Verständnis späterer Kapitel. Zunächst erfolgt hier ein Einstieg in die Funktechnik durch den Aufbau einer elektromagnetischen Welle. Dieses Wissen ist außerdem Grundlage für die Modulationsverfahren.

2.1. Grundlegende Parameter in der Funktechnik

Drahtlose Kommunikation basiert auf der Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen im Raum, welche als Träger für die Übertragung von Informationen dienen [3]. Ihr Verhalten wird durch drei grundlegende Parameter beschrieben, die wiederum wichtige Eigenschaften der Funkverbindung festlegen. Diese Parameter sind die Frequenz, die Amplitude und die Phase[9].

- **Frequenz**

Die Frequenz beschreibt die Anzahl der Schwingungen des elektromagnetischen Signals pro Sekunde und wird in der Einheit Hertz (Hz) angegeben [9]. Sie bestimmt als Trägerfrequenz das Funkband, in dem die Übertragung stattfindet. Außerdem beeinflusst sie maßgeblich das Ausbreitungsverhalten der Funkwelle. Niedrigere Frequenzen weisen im Allgemeinen eine bessere Durchdringung von Hindernissen auf, höhere Frequenzen werden stärker gedämpft, können aber höhere Übertragungsraten ermöglichen. [19]

- **Amplitude**

Die Amplitude beschreibt die Stärke der elektromagnetischen Welle und steht in direktem Zusammenhang mit der Signalstärke und der Sendeleistung. Eine größere Sendeleistung führt zu einer größeren Amplitude und erhöht die Reichweite des Funksignals.[9]

2. Grundlagen

- **Phase**

Die Phase beschreibt die zeitliche Verschiebung zweier verschiedener Schwingungen gleicher Frequenz zueinander [9].

Die drei eben genannten Parameter reichen aus, um eine elektromagnetische Welle vollständig zu beschreiben, allerdings kann eine Funkverbindung durch deutlich mehr Eigenschaften charakterisiert werden. Eine weitere dieser Eigenschaften ist die Bandbreite.

- **Bandbreite**

Reale Nachrichtensignale bestehen im Allgemeinen nicht aus einer einzelnen Frequenz, sondern aus einem Bereich von Frequenzanteilen. Dieser Bereich wird durch die Bandbreite (BW) beschrieben, die als Differenz zwischen der niedrigsten und höchsten im Signal enthaltenen Frequenz definiert ist[33]. Bei einer Bandbreite von 125 kHz und einer Frequenz von 868 MHz wird das Signal im Bereich von 867.9375 - 868.0625 MHz übertragen. Eine allgemeine Bestimmung der oberen und unteren Grenze eines Signals anhand der Bandbreite ist durch nachstehende Formel gegeben [33].

$$f \pm \frac{BW}{2} \quad (2.1)$$

2.1.1. Systemparameter

Um elektromagnetische Wellen zur Übertragung von Informationen nutzen zu können, müssen diese reproduzierbar erzeugt und empfangen werden. Ein Funksystem setzt sich mindestens aus einem Sender, einem Empfänger sowie einer Funkwelle zusammen, auf die Informationen durch Modulation übertragen werden können. Die Eigenschaften und Leistungsfähigkeit eines solchen Systems werden durch verschiedene Systemparameter beschrieben. Neben physikalischen Übertragungsparametern bestimmen insbesondere der Antennengewinn, die Empfängerempfindlichkeit sowie das daraus resultierende Link Budget die erreichbare Reichweite und die Zuverlässigkeit der Funkverbindung. Diese Größen werden im Folgenden näher erläutert.

- **Antennengewinn**

Der Antennengewinn G_{dB} beschreibt die Fähigkeit einer Antenne, elektromagnetische Strahlung in eine bestimmte Richtung zu bündeln. Er wird im Verhältnis zu einer isotropen Referenzantenne angegeben, welche gleichmäßig in alle Raumrichtungen

2.1. Grundlegende Parameter in der Funktechnik

abstrahlt. Der Antennengewinn ergibt sich aus dem Verhältnis der Leistungsdichte einer realen Antenne P_{real} zur Leistungsdichte der Referenzantenne P_{iso} . [9]

$$G_{dBi} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{real}}{P_{iso}} \right) \quad (2.2)$$

Zur Beschreibung der tatsächlich abgestrahlten Leistung eines Funksystems werden häufig die Größen Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) sowie Effective Radiated Power (ERP) verwendet. Während sich die EIRP auf die bereits erwähnte isotrope Referenzantenne bezieht, verwendet die ERP eine Halbwellendipolantenne als Referenz. In nachstehender Formel ist der Zusammenhang beider Größen beschrieben. [17]

$$ERP = EIRP - 2.15 \text{ dB} \quad (2.3)$$

Die effektiv abgestrahlte Leistung ergibt sich aus der Kombination von Sendeleistung P_{TX} , Antennengewinn G_{Ant} sowie möglichen Leitungsverlusten L_{cable} . Folgende Formel gibt den Zusammenhang wieder. [18]

$$EIRP = P_{TX} + G_{Ant} - L_{cable} \quad (2.4)$$

• Empfängerempfindlichkeit

Die Empfängerempfindlichkeit beschreibt die minimale Signalstärke, bei der ein Empfänger ein Funksignal zuverlässig dekodieren kann. Folgende Formel stellt den Zusammenhang dar [21].

$$S_{RX} = -174 + 10 \log_{10}(BW) + NF + SNR_{\min} \quad (2.5)$$

Dabei bezeichnet

- BW die Bandbreite des Empfängers in Hz,
- NF die Rauschzahl des Empfängers in dB,
- SNR_{\min} das minimale Signal-Rausch-Verhältnis für eine zuverlässige Demodulation.

2. Grundlagen

- **Link Budget**

Das Link Budget beschreibt die theoretisch eingehende Leistung, nachdem alle Gewinne und Verluste in innerhalb eines Funksystems berücksichtigt werden. Dieses ergibt sich durch die Parameter Sendeleistung, Antennengewinne, Dämpfungen durch Umwelteinflüsse. Eine Möglichkeit der Berechnung zeigt Formel 2.6 [15].

$$\text{Link Budget} = P_{RX} = P_{TX} + G_{System} - L_{System} - L_{Channel} \quad (2.6)$$

Dabei bezeichnet

- P_{RX} die empfangende Sendeleistung
- P_{TX} die Sendeleistung des Senders
- G_{System} den Gesamtgewinn des Funksystems
- L_{System} den Gesamtverlust des Funksystems
- $L_{Channel}$ den Verlust durch Dämpfung des Signals

Ein größeres Link Budget ermöglicht grundsätzlich größere Übertragungsdistanzen, da stärkere Dämpfungen durch Ausbreitungsverluste oder Hindernisse kompensiert werden können.

2.1.2. Signalbewertung

Die stetige Dämpfung eines Funksignals sorgt dafür, dass seine Amplitude mit zunehmender Entfernung abnimmt [9]. Zur Bewertung der Signalstärke und damit der Qualität einer Funkverbindung können am Empfänger verschiedene Kenngrößen gemessen werden. Wichtige Parameter zur Signalbewertung sind das Signal-Rausch-Verhältnis (engl. Signal-to-Noise Ratio, (SNR) sowie der Received Signal Strength Indicator (RSSI) [26].

- **Received Signal Strength Indicator**

Der Received Signal Strength Indicator beschreibt die am Empfänger gemessene Gesamtleistung eines empfangenen Signals [26]. Dabei wird nicht zwischen Nutzsignal und Störanteilen unterschieden, sodass auch Rauschen und Interferenzen in den Messwert einfließen. Der RSSI eignet sich daher zur Abschätzung der Signalstärke, jedoch nur eingeschränkt zur Bewertung der tatsächlichen Signalqualität.

- **Signal-Rausch-Verhältnis**

Das Signal-Rausch-Verhältnis beschreibt das Verhältnis zwischen der Leistung des Nutzsignals und der Leistung des Störrauschens und wird häufig in Dezibel angegeben [26]. Folgende Formel verdeutlicht den mathematischen Zusammenhang der genannten Größen [32].

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{Signal}}{P_{Noise}} \right) \quad (2.7)$$

Ein höheres SNR bedeutet, dass das Signal deutlich vom Rauschen unterschieden werden kann, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht [26]. Mit zunehmender Entfernung oder ungünstigen Ausbreitungsbedingungen sinkt das SNR, auch die Signalqualität sinkt [26]. Bei vielen Übertragungsverfahren muss sich das Signal deutlich vom Rauschen abheben, weshalb in der Regel ein positives SNR erforderlich ist, um eine zuverlässige Demodulation zu gewährleisten

2.2. Verbindungstechnologien und Modulation

Frequenz, Amplitude und Phase sind zur vollständigen Beschreibung einer elektromagnetischen Welle ausreichend, jedoch überträgt eine Welle für sich genommen noch keine Information. Erst durch gezielte zeitliche Änderungen einer oder mehrerer dieser grundlegenden Welleneigenschaften wird eine Informationsübertragung erreicht [9]. Dieser Vorgang wird Modulation genannt und bildet die Basis der Datenübertragung.

Grundsätzlich kann zwischen analogen und digitalen Modulationsverfahren unterschieden werden. Bei der analogen Modulation werden kontinuierliche Signale übertragen, bei denen die Information direkt in der zeitlichen Änderung einer physikalischen Größe wie Amplitude, Frequenz oder Phase enthalten ist. Störungen wie Rauschen, Interferenzen oder Signalabschwächung wirken sich dabei unmittelbar auf das übertragene Signal aus und führen zu einer kontinuierlichen Verschlechterung der übertragenen Information[3].

Dem gegenüber stehen digitale Modulationsverfahren, bei denen die Information in diskrete Zustände, sogenannte Symbole, codiert und anschließend übertragen wird. Der Empfänger ermittelt anschließend, welches Symbol übertragen wurde [9]. Dadurch kann das Signal auch bei Störungen noch korrekt rekonstruiert werden, sodass eine korrekte Übertragung der Information ermöglicht wird.

Die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Symbole wird als Symbolrate oder Baudrate bezeichnet [34]. Eine hohe Baudrate erhöht die Datenrate, erfordert jedoch mehr

2. Grundlagen

Bandbreite und verringert die Robustheit der Übertragung. Abhängig vom verwendeten Modulationsverfahren kann ein Symbol mehrere Bits repräsentieren[13].

Die konkrete Ausprägung dieser Symbole hängt davon ab, welche Eigenschaft der Trägerwelle zur Codierung der Information genutzt wird. Je nachdem, ob die Amplitude, die Frequenz oder die Phase variiert wird, ergeben sich unterschiedliche Modulationsverfahren, die im Folgenden anhand grundlegender Beispiele dargestellt werden.

Abbildung 2.1.: Darstellung digitaler Modulationsverfahren eines binären Datensignals[3]

Abbildung 2.1 zeigt exemplarisch die Modulation eines binären Datensignals in verschiedenen Modulationsverfahren, abhängig davon, welche der Grundparameter einer elektromagnetischen Welle moduliert worden ist:

- **Amplitude Shift Keying**

Beim Amplitude Shift Keying (ASK) wird die Information durch unterschiedliche Amplituden der Trägerwelle codiert [9]. In Abbildung 2.1 ist erkennbar, dass das Signal für unterschiedliche Bitzustände zwischen einer höheren und einer niedrigeren Amplitude wechselt, während Frequenz und Phase konstant bleiben.

- **Frequency Shift Keying**

Beim Frequency Shift Keying (FSK) erfolgt die Informationsübertragung durch die Verwendung unterschiedlicher Frequenzen [9]. Wie in Abbildung 2.1 dargestellt, wird für verschiedene Bitzustände jeweils eine andere Frequenz der Trägerwelle verwendet, während die Amplitude unverändert bleibt.

- **Phase Shift Keying**

Beim Phase Shift Keying (PSK) wird die Information durch eine Änderung der Phasenlage der Trägerwelle übertragen [9]. In Abbildung 2.1 zeigt sich dies durch Phasensprünge im Signalverlauf, während Amplitude und Frequenz konstant bleiben.

Darüber hinaus existieren weitere, komplexere Modulationsverfahren, die auf den genannten Grundprinzipien aufbauen und in modernen Kommunikationsstandards Anwendung finden [9].

Die Wahl des Modulationsverfahrens hat einen entscheidenden Einfluss auf die Eigenschaften eines drahtlosen Kommunikationssystems. Insbesondere hinsichtlich Datenrate, Reichweite und Störanfälligkeit ergeben sich unterschiedliche Vor- und Nachteile.

Auf Grundlage dieser Zusammenhänge haben sich verschiedene drahtlose Verbindungstechnologien etabliert, die jeweils für spezifische Anwendungsbereiche optimiert sind. Im folgenden Abschnitt werden ausgewählte Technologien vorgestellt und miteinander verglichen.

2.3. Verbindungstechnologien

Auf Basis der zuvor beschriebenen Modulationsverfahren haben sich verschiedene drahtlose Kommunikationstechnologien entwickelt, die jeweils für unterschiedliche Anforderungen optimiert sind. Im Folgenden werden ausgewählte Technologien vergleichend betrachtet.

- **Wireless Local Area Network**

Wireless Local Area Network (WLAN) basiert je nach Version auf unterschiedlichen Mehrträgerverfahren wie Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). Dabei wird das genutzte Frequenzband zahlreiche Subbänder aufgeteilt, auf denen Daten parallel übertragen werden können [39]. Dadurch werden sehr hohe Datenraten ermöglicht. Die erreichbare Reichweite ist aufgrund der verwendeten hohen Frequenzen und begrenzten Sendeleistungen vergleichsweise gering und liegt im lokalen Bereich [38].

2. Grundlagen

- **Bluetooth**

Bluetooth verwendet frequenzsprungbasierte Verfahren (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS) sowie je nach Version unterschiedliche digitale Modulationsverfahren. Die Technologie ist für kurze Reichweiten ausgelegt und bietet moderate Datenraten. Eine besondere Eigenschaft ist die adaptive Frequenzsprungtechnik, die eine robuste Kommunikation in stark belegten Frequenzbändern ermöglicht.[10]

- **Mioty**

Mioty basiert auf einem Telegramm-Splitting-Verfahren, bei dem Nachrichten in viele kleine Teilpakete zerlegt und zeitlich sowie frequenzmäßig verteilt übertragen werden. Dies führt zu einer hohen Robustheit gegenüber Störungen und Kollisionen, insbesondere in Szenarien mit vielen Endgeräten. Die Technologie ist für große Reichweiten bei gleichzeitig niedrigen Datenraten und geringem Energieverbrauch ausgelegt. Charakteristisch ist die hohe Skalierbarkeit durch die fragmentierte Übertragung der Daten. [8]

- **Long Range**

Long Range (LoRa) ist speziell für Anwendungen mit geringer Datenrate und großer Reichweite ausgelegt [25, 26]. Es wird insbesondere in drahtlosen Sensornetzwerken eingesetzt, bei denen kleine Datenmengen über größere Entfernungen übertragen werden müssen [25]. Eine besondere Eigenschaft der LoRa-Technologie besteht darin, dass sie auch bei sehr niedrigen, teilweise sogar negativen SNR-Werten noch eine zuverlässige Detektion von Signalen ermöglicht [30]. Dadurch können deutlich größere Reichweiten im Vergleich zu konventionellen Funktechnologien erzielt werden.

Aufgrund dieser Eigenschaften wird die LoRa-Technologie im folgenden Abschnitt detaillierter betrachtet.

2.3.1. Grundlagen der LoRa-Übertragung

Die besonderen Eigenschaften der LoRa-Übertragungstechnik ergeben sich vor allem aus dem Modulationsverfahren. LoRa basiert auf dem Modulationsverfahren Chirp Spread Spectrum [25]. Ein Symbol, also die kleinste zu übertragende Einheit in der digitalen Signaltechnik, wird als sogenannter Chirp übertragen. Ein Chirp ist ein Signal, dessen Frequenz innerhalb einer Bandbreite kontinuierlich ansteigt (Up-Chirp) oder abfällt (Down-Chirp). Dadurch werden keine diskreten Frequenzen verwendet, um Symbole zu unterscheiden, wie bei FSK in 2.1, sondern für jedes Signal das komplette verfügbare Frequenzspektrum

genutzt. Die Unterscheidung der Symbole erfolgt über die zyklische Verschiebung eines Chirps.

Abbildung 2.2.: Diskrete Symbole bei einem $SF = 2$ [13]

Der Spreizfaktor (SF) legt fest, wie viele diskrete Symbole übertragen werden können. Ein Chirp repräsentiert immer exakt ein Symbol aus der Menge von 2^{SF} möglichen Symbolen, der SF legt damit auch die maximale Anzahl an Bits fest, die pro Symbol übertragen werden können [13]. Abbildung 2.2 zeigt hier exemplarisch alle Symbole für einen Spreizfaktor von 2. Deutlich erkennbar ist hier eine Unterscheidbarkeit der farbig hervorgehobenen Symbole anhand zyklischer Verschiebung. Die Anzahl an sogenannten Chips entspricht immer der Anzahl an möglichen verschiedenen diskreten Symbolen. Ein Chip ist somit die kleinste Einheit in einem Chirp und beschreibt den Startfrequenzbereich, den ein diskretes Symbol einnehmen kann, ohne ein anderes Symbol zu überlagern. Daraus lässt sich ableiten, dass ein Chip die Dauer von $T_c = \frac{1}{BW}$ hat und da ein Symbol mit einem Chirp alle Chips durchläuft, ergibt sich eine Symboldauer von $T_{Sym} = \frac{2^{SF}}{BW}$ [13].

Wird ein Symbol von einem LoRa-Empfänger empfangen, wird das Signal mit einem konjugierten Referenzchirp multipliziert. Dadurch wird die zeitlich variierende Frequenz des Chirps kompensiert, sodass ein Sinussignal mit konstanter Frequenz entsteht, deren Wert direkt von der zyklischen Verschiebung des ursprünglichen Symbols abhängt. Anschließend wird mithilfe der Schnellen Fourier-Transformation bzw. Fast Fourier Transform (FFT) das erhaltene Signal in seine Frequenzanteile zerlegt und analysiert. Die Frequenzunterteilung, in der das erhaltene Signal untersucht wird, entspricht genau denen der vorher ermittelten Chips, in diesem Kontext Spektralanteile genannt. Das analysierte Signal entspricht dabei hauptsächlich der Frequenz eines bestimmten Spektralanteils, sodass sich daraus das übermittelte diskrete Symbol ermitteln lässt. [23]

Bei Erhöhung des Spreizfaktors steigen sowohl die Anzahl an möglichen Spektralanteilen als auch die Symboldauer. Dadurch behalten die einzelnen Chips die gleiche zeitliche Auflösung, werden jedoch in feinere Frequenzabschnitte aufgelöst. Dadurch verteilt sich das Hinter-

2. Grundlagen

grundrauschen auf mehr Spektralanteile, während der Spektralanteil des übertragenen diskreten Symbols durch die höhere Sendedauer konstant bleibt. Dieser Mechanismus ermöglicht eine Nachrichtenübertragung auch bei negativen Signal-Rauschverhältnissen. [23]

2.3.2. LoRa-Spezifische Parameter in der Funktechnik

In diesem Unterkapitel werden die zur Funkübertragung benötigten Parameter erläutert. Diese beinhalten zunächst physikalische Parameter, die eine drahtlose Verbindung charakterisieren. Diese werden später bei einer softwareseitigen Implementierung einer Funkverbindung benötigt. Der Spreizfaktor (SF) zählt ebenfalls zu diesen Parametern, da dieser aber bereits bekannt ist wird auf eine erneute Nennung verzichtet.

- **Coding Rate**

Eine LoRa-Verbindung ermöglicht das Mitsenden von Redundanzbits, um eine Fehlerkorrektur zu ermöglichen. Die Coding Rate (CR) beschreibt das Verhältnis zwischen Nutzdaten und zusätzlichen Fehlerkorrekturdaten für die Forward Error Correction (FEC), die zusammen mit dem Payload übertragen werden [33]. Bei LoRa können Coding Rates zwischen $4/5$ und $4/8$ verwendet werden. Dies bedeutet, dass für vier Bits an Nutzdaten insgesamt 5 - 8 Bits übertragen werden müssen. In Abhängigkeit der gewählten Einstellung ist dies ein Mehraufwand von 25% - 100% [33]. Eine höhere Fehlerkorrektur erhöht die Robustheit der Übertragung gegenüber Störungen, erhöht jedoch die Anzahl an Symbolen, die gesendet werden müssen, und senkt dadurch die effektive Datenrate [33].

- **Sendeleistung**

Die Sendeleistung beschreibt die vom Sender abgegebene Hochfrequenzleistung und wird üblicherweise in der logarithmischen Einheit dBm angegeben. Sie hat einen Einfluss auf die Amplitude und bestimmt das Link Budget mit.

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$

0 dBm entspricht der elektrischen Leistung von 1 mW, die regulatorische Grenze von 14 dBm ERP entspricht somit 25 mW bei einem isotropen Strahler [9].

- **Symbolrate und Symbolzeit**

Die Symbolrate beschreibt die Anzahl der übertragenen Symbole pro Sekunde und wird auch als Baudrate bezeichnet. Sie hängt direkt von der verwendeten Bandbreite sowie vom Spreizfaktor ab [33].

$$R_s = \frac{BW}{2^{SF}} \quad (2.8)$$

Die Dauer eines Symbols ergibt sich als Kehrwert der Symbolrate und kann wie folgt berechnet werden [30]:

$$T_{sym} = \frac{2^{SF}}{BW} = \frac{1}{R_s} \quad (2.9)$$

Ein höherer Spreizfaktor führt somit zu einer längeren Symbolzeit und einer geringeren Datenrate. Hingegen führt eine Erhöhung der Bandbreite zu einer höheren Datenrate und einer geringeren Symbolzeit.[26]

- **Low Data Rate Optimisation**

Low Data Rate Optimisation (LDRO) ist ein Verfahren, welches bei langsamen Übertragungen die Robustheit gegenüber Frequenzschwankungen verbessert. Es wird genutzt, sobald die Symbolzeit 16 ms überschreitet [30, 33].

2.3.3. Frame-Parameter

In diesem Abschnitt werden Funktion und Eigenschaften der Frame-Parameter erläutert, welche Aufbau, Struktur und Größe des zu übermittelnden Datenpakets bestimmen.

Abbildung 2.3.: Aufbau eines LoRa-Paketes [29]

Wie in Abbildung 2.3 dargestellt, besteht ein LoRa-Paket aus einer Präambel, der Nutzlast (Payload) sowie einem Bereich zur Speicherung redundanter Daten in Form einer CRC-

2. Grundlagen

Prüfsumme. In Abhängigkeit der gewählten Konfiguration kann ein Header integriert sein, der weitere Informationen über das Paket enthält. Im Folgenden werden die einzelnen Parameter detaillierter erläutert:

- **Präambellänge**

Eine Übertragung per LoRa beginnt immer mit einer sogenannten Präambel, welche den Empfänger mit den reinkommenden Daten synchronisiert. Die Präambellänge ist zwischen 6 - 65535 Symbolen frei konfigurierbar, die tatsächliche Präambel ist jedoch aufgrund von Overhead immer 4 Symbole länger als der eingestellte Wert.[30, 33]

- **Header Mode**

Wie bereits Abbildung 2.3 vermuten lässt, gibt es zwei verschiedene Header-Modi, den Explicit Header Mode und den Implicit Header Mode. Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert die Integration eines Headers in eine Übertragung [30]. Der Header enthält Informationen über die Payload-Länge in Byte, die CR, ein Flag, ob eine CRC-Prüfsumme für das Paket mit übertragen wird, und eine eigene Prüfsumme, welche die korrekte Übertragung des Headers selbst bestätigt.[33]

Wenn bereits im Sender und Empfänger eine gemeinsame CR und das CRC-Verfahren mit den richtigen Werten vorkonfiguriert sind, kann der Header entfallen. In diesem Fall wird auf den Implicit Header Mode zurückgegriffen.[33]

- **Payload**

Der Payload enthält die Nutzdaten, die zwischen Sender und Empfänger übertragen werden sollen[30]. Die Größe des Payloads führt zu einer höheren Anzahl zur Übertragung benötigter Symbole und damit zu einer längeren Sendezeit (Time on Air). Besonderen Einfluss auf die Payloadlänge hat somit die CR. Wie in 2.3.2 beschrieben, kann sie den Payload durch FEC um 25% - 100% vergrößern. Dies wirkt sich vor allem auf regulatorische Einschränkungen wie den Duty Cycle aus.[33]

- **Zyklische Redundanzprüfung**

Der letzte Teil eines LoRa-Paketes besteht aus den 16 Bit der zyklischen Redundanzprüfung eng. cyclic redundancy check (CRC) [30]. Bei diesem Verfahren wird beim Sender eine Prüfsumme über den gesamten Payload berechnet und am Ende des Paketes übertragen. Der Empfänger berechnet aus dem erhaltenen Payload ebenfalls die Prüfsumme und vergleicht diese miteinander. Dadurch kann geprüft werden,

ob der Payload des Paketes korrekt empfangen wurde[9]. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Fehlererkennung, Korrekturen können Aufgrund der geringen Datenmenge nicht durchgeführt werden. Der Prüfsummentest ist optional und kann durch Konfiguration von Sender und Empfänger deaktiviert werden[30].

- **Time on Air**

Die Gesamtdauer, die zur Übertragung eines Paketes benötigt wird, wird als Sendezeit, engl. Time on Air, bezeichnet. Da die Übertragung immer symbolweise erfolgt, hängt die Sendezeit hauptsächlich von der Anzahl zu übertragender Symbole sowie der Symbolrate ab.

Wie bereits in 2.3.2 beschrieben, ist die Symbolrate von dem Spreizfaktor und der Bandbreite abhängig. Diese Variablen beeinflussen dadurch ebenfalls die Sendezeit.

Wie der Formel 2.10 zu entnehmen ist, ergibt sich die Anzahl der Symbole, die als Payload übertragen werden müssen, aus der Struktur des zu sendenden Paketes. Daraus resultiert, dass die Länge der Präambel in Byte $n_{Preamble}$, die Größe des Payloads in Byte PL , die verwendete Coding Rate CR sowie optionale Parameter wie Aktivierung/Deaktivierung von CRC , Aktivierung des Headers IH oder Low Data Rate Optimization $LDRO$ die Länge der Übertragungsdauer maßgeblich mitbestimmen. $LDRO$ und IH sind binär, daher 1 wenn sie benutzt werden und 0 wenn sie deaktiviert sind.[30]

$$n_{payload} = 8 + \max \left(\left\lceil \frac{8PL - 4SF + 28 + 16CRC - 20IH}{4(SF - 2LDRO)} \right\rceil (CR + 4), 0 \right) \quad (2.10)$$

Aus der Anzahl der Symbole lässt sich unter Berücksichtigung der Symbolzeit die Übertragungsdauer des Payloads ermitteln.[21, 30]

$$T_{payload} = n_{payload} \cdot T_{sym} \quad (2.11)$$

Analog wird mit der bekannten Präambellänge verfahren.[21, 30]

$$T_{preamble} = (n_{preamble} + 4.25) \cdot T_{sym} \quad (2.12)$$

Als letzten Schritt werden die Sendezeiten der Präambel und des Payloads, welcher

2. Grundlagen

auch den Header und etwaige Korrekturverfahren berücksichtigt, zur Gesamtsendezeit des Paketes aufaddiert.[21, 30]

$$T_{packet} = T_{preamble} + T_{payload} \quad (2.13)$$

2.3.4. Regulatorische Rahmenbedingungen

Die Organisation und Verwaltung des Funkverkehrs liegt in Deutschland in der Verantwortung der Bundesnetzagentur (BNetzA) [12], welche unter Berücksichtigung internationaler Vereinbarungen und Vorgaben wie beispielsweise der European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Frequenzbereiche verschiedenen Organisationen oder Anwendungsgebieten zuordnet. Diese Einteilung ist in dem Frequenzplan der Bundesnetzagentur sowie in der „Allgemeinzuteilung von Frequenzen zur Nutzung durch Geräte geringer Reichweite (SRD)“ festgehalten [11, 2]. Ergänzend dazu gelten die Regelungen der ETSI [20].

In Deutschland wird LoRa im SRD-Frequenzband von 863 bis 870 MHz betrieben, das für Geräte geringer Reichweite (Short Range Devices) vorgesehen ist [2, 20, 11]. Dieses Funkspektrum ist lizenzfrei und kann unter Einhaltung der im nachfolgenden Absatz beschriebenen Regularien frei benutzt werden [2].

Der Frequenzplan der BNetzA sowie die Regelung ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 limitieren für einzelne Frequenzbänder die Sendeleistung in dBm ERP, die Bandbreite und die relative Frequenzbelegungsdauer (engl. Duty Cycle) [2, 20, 12]. Diese Prozentzahl gibt an, wie lange eine Frequenz benutzt werden darf, um das Blockieren der Frequenzen durch einzelne, permanent sendende Anlagen zu verhindern. Gilt eine relative Frequenzbelegungsdauer von einem Prozent, so darf in einer Stunde insgesamt maximal $\frac{3600}{100} = 36$ Sekunden gesendet werden.

Aus diesem Grund ist es wichtig, die genaue Sendedauer des eigenen LoRa-Pakets zu kennen, damit bestimmt werden kann, wie groß das Zeitintervall mindestens sein muss, in dem nichts gesendet werden darf.

3. Konzept

Im Folgenden werden die technischen Anforderungen an das zu implementierende System beschrieben. Im Fokus stehen dabei insbesondere die erreichbare Reichweite, die Kosten der eingesetzten Hardware sowie die Möglichkeit einer Implementierung ohne bereits bestehende Infrastruktur. Ergänzend erfolgt eine Auswahl geeigneter Übertragungstechnologien sowie der Hardwarekomponenten im zweiten Teil dieses Kapitels

3.1. Anforderungen an das System

Auf dieser Grundlage werden zunächst die zentralen Anforderungen an den Prototypen strukturiert dargestellt und in den anschließenden Abschnitten näher ausgeführt.

3.1.1. Reichweite des Systems

Das implementierte System soll eine zuverlässige drahtlose Übertragung von Sensordaten vom Aquaponiksystem zum Empfangsknoten über mittlere Distanzen ermöglichen. Mittlere Distanzen werden in dieser Arbeit als Entfernungen zwischen 50 und 300 Meter zwischen Sensorknoten und Empfänger definiert und sollen den Betreibern eines Aquaponiksystems die Möglichkeit geben, die Anlagen in der näheren Umgebung aufzustellen und trotzdem von der Überwachung profitieren zu können. Dabei wird angenommen, dass die Funkstrecke durch bauliche Strukturen und Vegetation teilweise abgeschirmt sein kann. Zusätzlich soll die Verbindung bei ungünstigen Witterungslagen stabil bleiben und ohne nennenswerte Einschränkungen weiter betrieben werden können.

3.1.2. Kosten der Hardware

Das System soll für kostensensitive Szenarien geeignet sein, weshalb die einzelnen Komponenten ebenfalls sehr kostengünstig sein müssen.

Der in diesem Projekt angestrebte geringe Hardwarepreis kann zulasten der Qualität einzelner Komponenten gehen. Da ein Ausfall des Systems zu einem erheblichen finanziellen

3. Konzept

Schaden führen kann, müssen defekte Komponenten im Fehlerfall schnell austauschbar sein. Daher sollten die verwendeten Komponenten gut verfügbar sein, sodass diese ohne Probleme beschafft und in ausreichender Stückzahl bevorratet werden können.

3.1.3. Autarkie

Das System soll ohne größeren Installationsaufwand in bestehende Aquaponiksysteme ohne existierende Monitoringlösung integriert werden können. Eine Stromversorgung wird dabei vorausgesetzt, da Aquaponiksysteme aufgrund der benötigten Pumpen ohnehin über eine elektrische Infrastruktur verfügen.

Darüber hinaus soll das System unabhängig von bestehenden Funknetzen betrieben werden können. Für die Weiterleitung der Sensordaten vom Empfänger zum Nutzer ist jedoch eine grundlegende Netzwerkinfrastruktur erforderlich. Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Sensordaten von einem Aquaponiksystem zu einem Empfänger übertragen werden, der in ein bestehendes Netzwerk eingebunden ist. Dies kann eine Kopplung des Empfängers per WLAN oder Bluetooth mit dem Heimnetz des Nutzers sein.

3.1.4. Modularität

Wie bereits in Abschnitt 3.1.2 beschrieben, kann der Einsatz kostengünstiger Komponenten eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit einzelner Bauteile mit sich bringen. Um im Fehlerfall einen schnellen Austausch zu ermöglichen, müssen die einzelnen Systemkomponenten unabhängig voneinander ersetzbar und erweiterbar sein.

3.2. Systementwurf

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines modularen Systemaufbaus mit möglichst gleichen Mikrocontrollern. Abbildung 3.1 zeigt die geplante Implementierung des Systems. Der linke Mikrocontroller stellt den Sensorknoten dar, mit integrierten General Purpose Input/Output-Pins als Schnittstelle für Sensoren. Der Mikrocontroller auf der rechten Seite hat die Funktion des Empfängers, welche die Daten zur weiteren Verarbeitung weitervermitteln können soll. Beide Geräte sollen per Funk miteinander verbunden werden und die vorgegebene Distanz überbrücken, der genaue Funkstandard wird in den folgenden Kapiteln festgelegt. Die Integration der Sensoren sowie die Weitervermittlung der Daten aus dem Empfänger hinaus sind dabei nicht Bestandteil dieser Arbeit, werden jedoch in der folgenden Auswahl der Hardware berücksichtigt.

Abbildung 3.1.: Aufbau des geplanten Systems

3.3. Auswahl der Hardwarekomponenten

In diesem Unterkapitel soll die Hardwareentscheidung für das System bzw. den Prototypen auf Basis der Anforderungen getroffen werden. Die Hardware legt grundlegend fest, auf welchen Funktionsumfang zurückgegriffen werden kann und ob ggf. Zusatzmodule beschafft werden müssen, sollte die ausgewählte Hardware Limitierungen aufweisen.

3.3.1. Auswahl der Übertragungstechnologie

Bevor eine Hardwareentscheidung getroffen werden kann, muss zunächst eine Übertragungstechnologie festgelegt werden. Grundlage hierfür bilden die in Abschnitt 3.1 definierten Anforderungen, welche mit den in Abschnitt 2.3 bereits vorgestellten Technologien in Verbindung gebracht und analysiert werden.

WLAN ermöglicht zwar eine hohe Datenrate, ist jedoch nur für kurze Distanzen ausgelegt[38]. Weil die Datenrate jedoch mit einer geringen Reichweite einhergeht und eine permanente Verbindung mit höherer Datenrate für wenige Sensordaten nicht notwendig ist, ist WLAN für diesen Prototypen ungeeignet. Bluetooth hingegen ist für energieeffiziente Kurzstreckenkommunikation optimiert, bietet daher nur eine begrenzte Reichweite und ist daher für die zu erreichenden Distanzen von bis zu 300 m ebenfalls nicht geeignet[10].

Geeignete Alternativen stellen die Technologien mioty und LoRa dar, die beide für eine energieeffiziente Übertragung geringer Datenmengen über große Distanzen entwickelt wurden, jedoch unterschiedliche Ansätze verfolgen.

Mioty basiert auf dem sogenannten Telegramm-Splitting-Verfahren, bei dem Nachrichten in viele Teilpakete zerlegt und über verschiedene Zeit- und Frequenzbereiche verteilt übertragen werden [8]. Dadurch wird eine hohe Robustheit gegenüber Störungen sowie eine gute Skalierbarkeit bei einer großen Anzahl von Endgeräten erreicht [8]. Insbesondere

3. Konzept

in großflächigen Sensornetzwerken mit hoher Teilnehmerdichte bietet dieses Verfahren Vorteile, da bereits ein Teil der empfangenen Pakete zur Rekonstruktion der vollständigen Nachricht ausreichen kann [8]. Für das in dieser Arbeit betrachtete Szenario mit einer vergleichsweise geringen Anzahl an Knoten ist dieser Vorteil jedoch von untergeordneter Bedeutung. Zudem ist die Verfügbarkeit geeigneter Entwicklungsplattformen sowie kostengünstiger Hardware im Vergleich zu LoRa derzeit eingeschränkt.

Im Gegensatz dazu erfüllt die LoRa-Technologie die gestellten Anforderungen in besonderem Maße. Durch das verwendete Modulationsverfahren zeichnet sie sich durch eine hohe Robustheit gegenüber Störungen und Interferenzen aus[26]. Ähnlich wie mioty ermöglicht LoRa eine drahtlose Kommunikation über große Distanzen bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch[26, 8]. Darüber hinaus profitiert LoRa von einer breiten Verfügbarkeit kostengünstiger Hardwaremodule sowie einer guten Unterstützung durch bestehende Softwarebibliotheken, was die prototypische Umsetzung zusätzlich erleichtert.

Auf Grundlage dieser Betrachtung wird für die vorliegende Arbeit die LoRa-Technologie für die drahtlose Datenübertragung zwischen den Systemkomponenten ausgewählt.

3.3.2. Konkrete Hardwareentscheidung

Für die Umsetzung der drahtlosen Sensordatenübertragung sind drei LoRa-Plattformen aufgrund ihres Funktionsumfangs in die nähere Auswahl gekommen. Diese zeichnen sich vor allem durch ihre Kompaktheit und den günstigen Einkaufspreis aus. Die infragekommenden Plattformen sind Heltec WiFi LoRa 32 V3, die Familie der LilyGO-Boards und das WisBlock-System und werden im Folgenden näher beschrieben.

- **Heltec WiFi LoRa 32 V3**

Das Heltec WiFi LoRa 32 V3 ist ein kompaktes All-in-One-Board mit ESP32-S3, SX1262 LoRa-Modul sowie integrierter WLAN-, Display- und Stromversorgungsfunktionalität [36]. Es ist ohne zusätzliche Hardware direkt einsatzbereit und ermöglicht durch das Display die Ausgabe von Systemparametern, was die Wartung vereinfachen kann. Es stellt GPIO-Pins für weitere Hardware bereit und besitzt ein W-LAN-Modul für einen möglichen Datenexport.

- **LilyGO-Boardfamilie**

Die LilyGO-Boards umfassen verschiedene ESP32-basierte LoRa-Varianten mit teils erweiterten Funktionen wie GPS oder größerer Energieversorgung. Die Ausstattung variiert jedoch je nach Modell, wodurch die Kosten pro Board meistens über jenen vom Heltec WiFi 32 V3 liegen. Einige dieser Modelle stellen ebenfalls GPIO-Pins, W-LAN-Modul sowie ein Display bereit. [24]

- **WisBlock-System**

Das WisBlock-System ist modular aufgebaut und besteht aus Basis-, Core- und Erweiterungsmodulen. Es bietet hohe Flexibilität und Energieeffizienz, erfordert jedoch erheblich mehr Konfigurationsaufwand. Für diese Lösung werden mehrere zusätzliche Module benötigt, wodurch die Kosten über denen des Heltec-Boards liegen. [37]

Im Hinblick auf die Entwicklung eines möglichst kostengünstigen Prototyps zur drahtlosen Sensordatenübertragung fiel die Entscheidung auf das Heltec WiFi LoRa 32 V3. Während WisBlock durch Modularität überzeugt und LilyGO zusätzliche Funktionen bietet, stellt das Heltec-Board durch seine einfache Inbetriebnahme, vollständige Integration der benötigten Hardware und geringen Kosten die geeignetste Lösung für dieses Projekt dar. Die Hardware kann ohne weitere Änderungen übernommen werden, sodass die eigentliche Realisierung der Funkverbindung ausschließlich über die Software geschehen kann. Zudem wird dieses Board von der Arduino-Entwicklungsumgebung und den damit verbundenen Bibliotheken unterstützt, sodass das Entwickeln und Installieren der Software vereinfacht wird [36]. Dies spiegelt den Punkt der Wartungsfreundlichkeit wider.

4. Implementierung

In diesem Kapitel wird die Umsetzung der Funkverbindung beschrieben. Dabei wird kurz auf die Hardware eingegangen, bevor der eigentliche Schwerpunkt, die Software erläutert wird.

4.1. Hardwareaufbau

Der grundlegende Hardwareaufbau kann aufgrund des ausgewählten Boards sehr einfach gehalten werden. Die komplette Hardware besteht aus zwei Heltec WiFi LoRa 32 V3, bei denen lediglich die Externe LoRa-Antenne mit dem Verbindungskabel zusammenschraubt und dieses mit der LoRa ANT IPEX1.0 Schnittstelle verbunden werden. Die Spannungsversorgung kann dabei Wahlweise von einer Batterie über das Lithium Battery Interface erfolgen, oder über die USB Typ-C-Schnittstelle eingespeist werden. Die USB Typ-C-Schnittstelle verfügt über eine vollständige Spannungsregelungseinheit, sodass auch Powerbanks oder ein per Kabel verbundener Computer als Spannungsversorgung fungieren kann.[36]

Zur mitgelieferten Antenne hat der Hersteller im Datenblatt und auf seiner Website keine Daten bereitgestellt.

4.2. Implementierung der Software

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Implementierung und Installation der Software, und soll einerseits die implementierte Software erklären, andererseits als Anleitung für die Inbetriebnahme dienen. Zunächst wird auf die Vorbereitung der Arduino Entwicklungsumgebung eingegangen, anschließend wird die grobe Struktur des Programms anhand von Ausschnitten aus dem Quellcode erläutert. Hierbei wird grundsätzlich zwischen der Übertragung eines Strings, dem Kern dieser Arbeit, und weiteren hilfreichen Features unterschieden.

4. Implementierung

4.2.1. Einrichtung der Arduino Entwicklungsumgebung

Der Heltec WiFi LoRa 32 V3 kann über die Arduino Entwicklungsumgebung programmiert und geflasht werden [36]. Die Entwicklungsumgebung nutzt Arduino-C++ als Programmiersprache. In dieser Arbeit wurde die Arduino IDE in der Version 2.3.8 verwendet, welche von der Herstellerwebsite kostenfrei heruntergeladen werden kann [6].

Der nächste Schritt nach der Installation der IDE ist die Installation der benötigten Bibliotheken. In diesem Projekt wurden folgende Bibliotheken verwendet:

- **Arduino.h**

Arduino.h ist eine Header-Datei und Teil der Arduino-Core-Bibliothek. Sie stellt grundlegende Funktionen wie Ein- und Ausgabeoperationen sowie Zeitfunktionen bereit und bildet damit die Basis für nahezu jedes Arduino-Programm. Sie ist standardmäßig vorinstalliert.

- **Wire.h**

Die Wire-Bibliothek wird verwendet, um die I2C-Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller und dem OLED-Display zu ermöglichen. Sie ist eine Standardbibliothek der Arduino IDE und notwendig für die Datenübertragung über den I2C-Bus.

- **RadioLib (Version 7.6.0)**

RadioLib ist eine vielseitige Bibliothek zur Ansteuerung von LoRa-Modulen, welche viele verschiedene Boards unterstützt. Sie ist aktiv gepflegt und erlaubt eine genaue Einstellung der Funkparameter. Sie wurde vor allem wegen der Unterstützung einer Vielzahl von Boardmodellen ausgewählt, da so der Implementierte Quellcode einfacher mit anderer Hardware weiterverwendet werden kann. [22]

- **Adafruit_SSD1306.h (Version 2.5.16)**

Diese Bibliothek wurde ausgewählt, um OLED-Displays mit SSD1306-Controller einfach anzusteuern und ist daher mit allen Displays kompatibel, die diesen Controller verwenden [1]. Sie nutzt die Bibliotheken Adafruit_GFX (Version 1.12.5) und Adafruit_BusIO (Version 1.17.4), welche für die Grafikfunktionen sowie die Kommunikation im Hintergrund benötigt werden.

Für die Installation der Bibliotheken empfiehlt es sich, den integrierten *Library Manager* zu verwenden, sodass benötigte Abhängigkeiten automatisch installiert werden. Der Library Manager ist in der IDE unter folgendem Menüpfad zu finden:

Sketch → Include Library → Manage Libraries

Um die Einrichtung der Arduino IDE abzuschließen, muss in der Arduino IDE das richtige Board als Vorlage eingestellt werden. Der Heltec WiFi LoRa 32 (V3) ist in dem Paket mit den ESP32-boards enthalten, welches vor der Auswahl installiert werden muss. Dies kann über den Boardverwalter erfolgen.

Tools → Board → Boards Manager

Anschließend muss das Paket `esp32` installiert werden. Das Board ist nun auswählbar und ist unter folgendem Pfad zu finden.

Tools → Board → ESP32 Arduino → Heltec WiFi LoRa 32 (V3)

4.2.2. Implementierung der Datenübertragung

Wenn die Einrichtung der Arduino IDE abgeschlossen ist, können erste Programme geschrieben und installiert werden. Abbildung 4.1 zeigt den Quellcode eines sehr einfachen Senders. Wie dort erkennbar ist besteht ein Arduino-Programm immer aus mindestens zwei Teilen, dem `setup()` und dem `loop()`. Die Funktion `void setup` beinhaltet jene Programmlogik, die einmal am Anfang ausgeführt wird. Hier werden die Parameter der LoRa Funkverbindung auf Standardwerte festgelegt.

Ist `setup()` ausgeführt worden, befindet sich das Programm in einer ewigen Schleife, die ausschließlich `loop()` hintereinander ausführt. Hier wird die gesamte Programmlogik untergebracht. Je nach Programm können oberhalb der beiden Standardfunktionen Bibliotheken importiert, Objekte erzeugt oder Variablen Definiert werden, welche später genutzt werden sollen.

```

1 #include <RadioLib.h> //RadioLib-Bibliothek wird importiert
2
3 // Initialisierung des LoRa-Moduls (SX1262) | Parameter: NSS, DIO1, NRST, BUSY
  (boardspezifisch!)
4 SX1262 radio = new Module(8, 14, 12, 13);
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200); // Start der Kommunikation mit dem Arduino Serial-Monitor
8   radio.begin(868.0); // Initialisierung des LoRa-Moduls auf 868 MHz
9 }
10
11 void loop() {
12   radio.transmit("Hallo"); // Senden einer festen Nachricht
13   Serial.println("Nachricht gesendet"); // Ausgabe zur Kontrolle im Serial Monitor
14   delay(5000); // Wartezeit von 5 Sekunden
15 }
```

Abbildung 4.1.: Quellcode eines einfachen Senders

4. Implementierung

Die Übertragung von Daten erfolgt in dieser Arbeit in Form eines strukturierten Strings, der unter Verwendung der Bibliothek `RadioLib` mit dem Befehl `radio.transmit()` gesendet wird. Auf Senderseite wird als Beispiel hierzu das LoRa-Modul initialisiert und anschließend in einem festen Zeitintervall eine Nachricht übertragen.

In Abbildung 4.2 ist der Quellcode des dazugehörigen Senders abgebildet. Empfängerseitig wird ebenfalls ein entsprechendes Objekt zur Ansteuerung des LoRa-Moduls erzeugt und in der Funktion `setup()` initialisiert. Der Empfänger befindet sich im kontinuierlichen Empfangsmodus und nutzt einen Interrupt zur Erkennung eingehender Pakete. Beim Empfang wird ein Flag gesetzt, welches im Hauptprogramm (`loop()`) abgefragt wird. Anschließend wird die Nachricht ausgelesen und im Terminalfenster der IDE, dem sogenannten seriellen Monitor, ausgegeben.

```
1 #include <RadioLib.h> //RadioLib-Bibliothek wird importiert
2
3 // Initialisierung des LoRa-Moduls (SX1262) | Parameter: NSS, DI01, NRST, BUSY
  (boardspezifisch!)
4 SX1262 radio = new Module(8, 14, 12, 13);
5
6 volatile bool receivedFlag = false; // Flag durch Interrupt gesetzt, wenn Paket empfangen
7 void setFlag() { // Interrupt wird vom LoRa-Modul bei Paketempfang ausgelöst
8     receivedFlag = true;
9 }
10
11 void setup() {
12     Serial.begin(115200); // Start der seriellen Kommunikation zur Ausgabe im Monitor
13     radio.begin(868.0); // Initialisierung des LoRa-Moduls auf 868 MHz
14     radio.setDio1Action(setFlag); // Verknüpfung des Interrupts mit der Funktion setFlag()
15     radio.startReceive(); // Start des kontinuierlichen Empfangsmodus
16 }
17
18 void loop() {
19     if (receivedFlag) { // Prüfen, ob ein Paket empfangen wurde
20         receivedFlag = false;
21         String msg;
22         radio.readData(msg); // Auslesen der empfangenen Daten
23         Serial.println(msg); // Ausgabe der Nachricht im Serial Monitor
24         radio.startReceive(); // Erneutes Starten des Empfangsmodus
25     }
26 }
```

Abbildung 4.2.: Quellcode eines einfachen Empfängers

4.2.3. Implementierung von weiteren Features

Auf Basis dieses grundlegenden Sender- Empfängerverhaltens lassen sich weitere Features implementieren. Zunächst ist es vorteilhaft, wenn ohne angeschlossenen seriellen Monitor und damit unabhängig von einem Computer Signalindikatoren ausgegeben werden können. Dies wurde mithilfe des OLED-Displays realisiert, welcher mit der `AdafruitSSD1306.h` Bibliothek für den SSD1306-Controller angesteuert werden kann. Die Signalindikatoren

beinhalten den RSSI, das SNR einen Zähler für erhaltene Pakete und ein Ausgabefeld für die gesendete Nachricht.

Mit dem Ziel eine getrennte Verbindung von einem stehengebliebenem Display unterscheiden zu können, wurde danach ein Timeout-Screen eingeführt. Dieser wird nach verstreichen eines vorher festgelegten Zeitintervalls automatisch aktiviert und ersetzt die Ausgabe der Signalindikatoren. Im Hintergrund währenddessen weiterhin der Empfang solcher Pakete sichergestellt. Wird ein Paket empfangen, während der Timeout-Screen aktiv ist, wird automatisch in die Ansicht der Signalparameter gewechselt und die aktuellen Parameter angezeigt. Um ein Kontaktverlust auch nach erneutem Verbindungserfolg nachvollziehen zu können, schickt der Sender eine fortlaufende Nummer in der Nachricht, welche mit der empfangenen Paketzahl verglichen werden kann.

Ein weiteres Problem besteht in der Veränderung der Funkparameter bei laufendem Betrieb. Dieses Vorgehen soll die Neuinstallation der Firmware, nur weil sich ein Funkparameter ändern soll, obsolet machen und die Benutzerfreundlichkeit erhöhen. Diese Erweiterung birgt einige Hürden, die sich auf verschiedene Aufgabenfelder aufteilen lassen.

Zunächst muss eine Interaktion zwischen Board und Mensch ermöglicht werden. Das bedeutet, eine Person muss in der Lage sein, Eingaben tätigen zu können und vom Display ein entsprechendes Feedback erhalten. Idealerweise sollen die Eingaben ohne zusätzliche Hardware erfolgen können, damit keine zusätzlichen Kosten entstehen. Weiterhin muss die Eingabe eine Steuerung eines Einstellungsmenüs ermöglichen, sodass Funkparameter gezielt ausgewählt und angepasst werden können. Diese Funktionen lassen sich mit einem Single-Button Interface realisieren, bei dem die Dauer des Knopfdruckes als unterschiedliche Eingaben interpretiert werden. Zusätzlich können diese Eingaben je nach Kontext bzw. in Abhängigkeit des Anzeigemenüs unterschiedliche Aktionen auslösen.

Eingabe	Druckdauer	Ausgelöste Funktion
Kurzer Tastendruck	unter 1 Sekunde	<code>onShortPress()</code>
Langer Tastendruck	1 bis 3 Sekunden	<code>onLongPress()</code>
Sehr langer Tastendruck	über 3 Sekunden	<code>onExitPress()</code>

Tabelle 4.1.: Übersicht der Single-Button Eingaben

Die Tabelle 4.1 stellt alle gültigen Eingaben des Single-Button Interfaces zusammen und ordnet diesen eine Funktion zu. Jede dieser Funktionen ist vom aktuellen Zustand des Anzei-

4.2. Implementierung der Software

Abbildung 4.3 zeigt eine Übersicht über alle Display-Zustände, und wie zwischen diesen mithilfe des vorher eingeführten Single-Button interfaces gewechselt werden können. Die Displayausgaben für den Timeout-Screen (UI_Timeout) und die Ausgabe der Signalparameter (UI_NORMAL) werden in Abbildung 5.1 im Abschnitt 5.1 gezeigt, da diese für das nachfolgende Experiment relevant sein werden. Ebenfalls in 4.3 erkennbar ist die Aufteilung des Einstellungsmenüs in zwei verschiedene Anzeigen. Zum einen in die Auswahl der Einstellungen (UI_MENU_NAV) im Navigationsmenü, in der durch kurze Tastendrucke die Einstellung ausgewählt und mit einem langen Tastendruck bestätigt werden kann, zum anderen in das Änderungsmenü der Einstellungen (UI_MENU_EDIT). Hier kann der neue Wert durch einen kurzen Tastendruck eingestellt und durch langen Tastendruck bestätigt werden. Beide Menüanzeigen sind exemplarisch in Abbildung 4.4 abgebildet.

a) Ausgabe des Navigationsmenüs

b) Ausgabe des Änderungsmenüs

Abbildung 4.4.: Anzeige des Navigations und Änderungsmenüs

Zuletzt müssen die veränderten Einstellungen übertragen und angewendet werden. Der Empfänger muss daher zwangsläufig Sendefunktionen und der Sender Empfangsfunktionen beherrschen, zusätzlich muss der Sender empfangene Befehle interpretieren und umsetzen können. Hierzu wird durch die Logik, die beim Bestätigen der Einstellungen ausgeführt wird, ein Steuerbefehl als String übertragen. Dieser enthält zwei Codebuchstaben mit einem Zahlenwert. Anhand der Codebuchstaben identifiziert der Sender die richtige Einstellung und ändert den Wert nach interner Prüfung entsprechend.

Der Empfänger sendet den Befehl insgesamt drei mal, um Kollisionen zu vermeiden. Da die Antennen im Halbduplexbetrieb arbeiten und somit nicht gleichzeitig senden und empfangen können, soll so verhindert werden, dass die Nachricht zum gleichen Zeitpunkt wie eine „Ping-Nachricht“ des Senders erfolgt und folglich nicht aufgenommen werden kann. Abschließend werden die Zähler für den „Ping“ und die erhaltenden Pakete zurückgesetzt

4. Implementierung

und der Empfänger ändert seine eigenen Parameter auf den neuen Standard. Weichen die kritische Funkparameter aus irgendeinem Grund voneinander ab, ist keine Kommunikation mehr möglich.

5. Experimentelle Evaluation

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Überprüfung der Funktionalität des Prototyps. Ziel ist die Bestimmung der maximal erreichbaren Reichweite. Zudem wird das Verhalten von RSSI und SNR in Abhängigkeit von der Distanz zwischen Sender und Empfänger sowie von der Variation des Spreizfaktors und der Bandbreite untersucht. Es soll sichergestellt werden, dass die definierten 50 - 300 Meter durch diesen Aufbau erfüllt werden.

5.1. Versuchsaufbau und Durchführung

Zur Durchführung des Experiments wurde zunächst an einem festgelegten Punkt der Sender positioniert, welcher alle 5 Sekunden eine Testnachricht verschickt. Diese Testnachricht ist ein String bestehend aus dem Wort „Ping“ und einer laufenden Nummer. Die Sendeleistung ist auf das in Deutschland gültige Maximum von 14 dBm ERP festgelegt. Alle eingestellten Parameter des Senders können folgender Tabelle entnommen werden.

Parameter	Wert
Sendeleistung	14 dBm
Coding Rate	4/5
Trägerfrequenz	868.0 MHz
Preamble Length	8
Spreizfaktor	variabel
Bandbreite	variabel

Tabelle 5.1.: LoRa Sendeparameter

Der Empfänger wird in unterschiedlichen Distanzen aktiviert und es wird überprüft, ob die gesendeten Testnachrichten empfangen werden können. Dabei wird unter 1000 Metern alle 200 Meter eine Messung der Werte stattfinden, mit Ausnahme von 100 Metern, um Werte für die nähere Umgebung zu erhalten. Oberhalb von 1000 Metern findet im Rahmen dieser Messreihe nur noch eine Vergleichsmessung bei 1500 Metern statt, um erkannte Tendenzen bestätigen zu können. Das Experiment fand in einer Umgebung mit leichtem Bewuchs

5. Experimentelle Evaluation

durch Sträucher und Bäume statt, welche eine direkte Sichtverbindung unterbrochen haben.

Für jede empfangende Nachricht wird auf dem OLED-Display des Empfängers die Nummer des Paketes, der RSSI, der SNR und die verschickte Testnachricht mit der gesendeten laufenden Nummer ausgegeben. Der Empfänger zählt die empfangenen Pakete, sodass ein Paketverlust festgestellt werden kann, indem die gesendete Nummer stärker von der empfangenden Anzahl abweicht.

Diese Ausgabe wird beispielhaft in Abbildung 5.1 gezeigt. Deutlich erkennbar ist die Übereinstimmung der Nummerierung gesendeter und empfangener Pakete sowie der zugehörigen Signalparameter. RSSI und SNR werden über zehn Pakete gemittelt und anschließend in die Tabelle(n) eingetragen. Anschließend wird der Spreizfaktor oder die Bandbreite verändert, damit ein Einfluss dieser Parameter auf die Signalstärke oder Qualität untersucht werden kann. Die Veränderungen dieser Einstellungen werden am Empfänger vorgenommen, welcher die neuen Funkparameter dem Sender übermittelt. Durch das Ändern der Einstellungen werden sowohl beim Empfänger, als auch beim Sender die Anzahl der empfangenden Pakete bzw. die laufende Nummer zurückgesetzt, sodass die Auswertung von Neuem beginnen kann.

Bleibt der Paketempfang länger als zwölf Sekunden aus, deutet dies darauf hin, dass mindestens zwei aufeinanderfolgende Pakete nicht korrekt empfangen wurden. Der Sender in diesem Fall über das Display eine Timeout-Nachricht aus. Diese ist in 5.1 b) Timeout-Nachricht abgebildet.

a) Ausgabe der Signalparameter

b) Timeout-Nachricht

Abbildung 5.1.: Informationsanzeigen für Signalparameter und der Timeout-Nachricht

5.2. Messergebnisse

Die dargestellten Messwerte umfassen die vollständigen Rohdaten der durchgeführten Messreihe und sind nach Entfernung und den eingestellten Spreizfaktoren strukturiert. Für jede Kombination aus Entfernung und Funkparametern wurden die gemittelten Werte für RSSI und SNR in separaten Tabellen erfasst. Dabei sind die Messreihen zusätzlich nach den verwendeten Bandbreiten von 125 kHz und 62,5 kHz getrennt dargestellt, um eine übersichtliche Gegenüberstellung zu ermöglichen. Alle aufgeführten Messwerte wurden ausschließlich aus fehlerfrei empfangenen Paketen ohne Paketverlust ermittelt.

Entfernung in m	SF7	SF9	SF10	SF12
100	-81	-80	-79	-77
200	-85	-83	-84	-86
400	-85	-88	-88	-84
600	-90	-87	-89	-90
800	-93	-90	-89	-90
1000	-94	-92	-93	-93
1500	-107	-104	-106	-109

Tabelle 5.2.: RSSI in dBm bei einer Bandbreite von 125 kHz

Entfernung in m	SF7	SF9	SF10	SF12
100	-79	-80	-82	-83
200	-85	-84	-84	-83
400	-86	-90	-84	-87
600	-95	-91	-90	-90
800	-89	-91	-91	-90
1000	-92	-94	-92	-95
1500	-110	-109	-108	-109

Tabelle 5.3.: RSSI in dBm bei einer Bandbreite von 62,5 kHz

Entfernung in m	SF7	SF9	SF10	SF12
100	12,7	11,5	10,1	7
200	12,4	11,3	9,2	5,6
400	12,5	11	9,5	7
600	12	11,3	8,8	7,1
800	11,8	10,8	9	5,8
1000	12,2	11,1	8,3	7,2
1500	8,1	7,2	5,2	4,4

Tabelle 5.4.: SNR in dB bei einer Bandbreite von 125 kHz

5. Experimentelle Evaluation

Entfernung in m	SF7	SF9	SF10	SF12
100	12	10,8	9,8	9
200	12,5	11	10	5,5
400	12	11	9,4	6,5
600	11,5	10	9	5,3
800	12	11,2	9,3	7,5
1000	12,3	10,2	9,5	6,2
1500	7,3	6,2	5	4,2

Tabelle 5.5.: SNR in dB bei einer Bandbreite von 62,5 kHz

5.3. Analyse und Bewertung

Mit den gesammelten Werten kann nun eine Auswertung erfolgen. Dabei wird insbesondere die Veränderung des RSSI und SNR in Abhängigkeit der Strecke, sowie die Wirkung der BW auf RSSI und SNR untersucht.

5.3.1. RSSI in Abhängigkeit der Distanz und Bandbreite

Wie in Abbildung 5.2 zu sehen ist, hat die Entfernung einen deutlichen Einfluss auf den RSSI. Mit zunehmender Distanz nimmt die Signalstärke ab, wobei insbesondere im Bereich zwischen 100 m und 200 m ein vergleichsweise starker Rückgang zu beobachten ist. Im Entfernungsbereich von 200 m bis 1000 m setzt sich diese Abnahme fort, jedoch mit deutlich geringerer Intensität und eher gleichmäßigem Verlauf.

Auffällig sind die Messwerte bei einer Entfernung von 1500 m. Zwar entspricht es den Erwartungen, dass sich die abnehmende Tendenz des RSSI fortsetzt, jedoch fallen die Werte in diesem Bereich besonders niedrig aus.

Aus den gemessenen Daten lässt sich kein Einfluss des SF oder BW auf den RSSI ausmachen. Die Messreihen haben sehr ähnliche absolute Werte und die geringen Abweichungen folgen keinen bestimmten Tendenzen, lassen sich also durch Messungenauigkeiten erklären.

Abbildung 5.2.: Vergleich der RSSI-Werte für 125 kHz und 62,5 kHz

5.3.2. SNR in Abhängigkeit der Distanz und Bandbreite

Abbildung 5.3.: Vergleich der SNR-Werte für 125 kHz und 62,5 kHz

Analog zum RSSI nimmt auch das Signal-Rausch-Verhältnis mit steigender Distanz insgesamt ab. Wie in Abbildung 5.3 zu erkennen ist, bleibt das SNR im Bereich bis 1000 Meter konstant. Erst bei der größten untersuchten Distanz von 1500 Metern zeigt sich ein deutlicher Abfall der SNR-Werte, wodurch die Signalqualität in diesem Bereich merklich schlechter wird.

Ein Vergleich der verschiedenen Spreizfaktoren zeigt, dass sich deren Einfluss auf den SNR deutlicher erkennen lässt als beim RSSI. Mit zunehmendem Spreizfaktoren liegen die SNR-Werte insgesamt niedriger, was suggeriert, dass ein höherer Spreizfaktor bei sonst konstanten Parametern zu einer schlechteren Signalqualität führt. Wie bereits in 2.3.1 und 2.3.2 beschrieben, bewirkt ein höherer Spreizfaktor bei gleicher Sendeleistung eine Verlängerung der Symboldauer. Dadurch wird das Signal über einen längeren Zeitraum übertragen, was es dem Empfänger ermöglicht, es auch bei sehr schwachem Pegel noch aus dem Rauschen zu rekonstruieren. Das tatsächliche physikalische Signal-Rausch-Verhältnis ändert sich dabei jedoch nicht.

5.3. Analyse und Bewertung

Das legt die Vermutung nahe, dass die Unterschiede in der Demodulation liegen und daher Systembedingt sind. Dadurch lassen sich die vom LoRa-Modul bestimmten SNR-Werte für unterschiedliche SF nicht aussagekräftig miteinander Vergleichen.

Der Einfluss der Bandbreite ist hingegen weniger eindeutig. Die Messwerte für 125 kHz und 62,5 kHz verlaufen ähnlich und weisen keine klaren, durchgängigen Unterschiede auf. Einzelne Abweichungen zwischen den beiden Bandbreiten sind vorhanden, zeigen jedoch keine konsistente Tendenz und können daher plausibel auf Messunsicherheiten zurückgeführt werden.

6. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit sind zunächst Probleme vorhandener Überwachungssysteme genannt und auf die Verwendbarkeit in in kostenempfindlichen Umgebungen analysiert worden. Dabei hat sich herausgestellt, dass Lösungen mit dem ähnlichem Funktionsumfang zwar vorhanden, jedoch entweder eine bestehende Netzinfrastruktur vor Ort benötigen oder für Kleinstanlagen wenig wirtschaftlich sind. Daraufhin wurden Anforderungen an das zu entwickelnde System abgeleitet, welche durch eine eigene Implementierung bestmöglich erfüllt werden sollen. Um die Anforderungen zu erfüllen, hat sich die Übertragungstechnologie LoRa als besonders vielversprechend herausgestellt, sodass mit dem Heltec WiFi LoRa 32 (V3) zwei günstige Mikrocontroller-Boards mit dieser Technik genutzt wurden, um die Übertragung der Sensordaten zu realisieren. Diese beinhalten ein ESP32-S3, sodass eine Erweiterungsmöglichkeit mit den benötigten Sensoren besteht. Dieses Thema wird in einer separaten Arbeit behandelt. Mit den Mikrocontrollerboards als Grundlage wurde eine einfache Textnachrichtenübertragung mithilfe der Arduino IDE implementiert, welche als Grundlage für weitere Features fungiert.

6.1. Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse

Nach erfolgter Implementierung wurde die Signalübertragung zwischen den Mikrocontrollern erfolgreich getestet. Dabei konnte gezeigt werden, dass eine zuverlässige Datenübertragung über größere Distanzen mit kostengünstiger Hardware problemlos möglich ist. Die experimentelle Evaluation hat ergeben, dass die angestrebte Reichweite von bis zu 300 Metern deutlich übertroffen werden kann.

6.2. Erweiterungsmöglichkeiten des Systems

Abschließend ergeben sich verschiedene Ansatzpunkte zur Verbesserung der Übertragung und Erweiterung des Systems. In dieser Arbeit haben Sender und Empfänger deutlich unterschiedliche Aufgaben zugeteilt bekommen, sodass die Geräte eine eigene Softwareim-

6. Zusammenfassung und Ausblick

plementierung hatten. Die beiden Programme müssen immer aufeinander abgestimmt sein, damit eine Funkverbindung aufgebaut werden kann und die Befehle korrekt interpretiert werden. Eine Verbesserung könnte eine einzige Software für beide Geräte darstellen, sodass über das Einstellungs Menü festgelegt werden kann, welche Funktionen das jeweilige Gerät erfüllen soll. Des Weiteren hat der Test unter günstigen Bedingungen mit leichter Vegetation stattgefunden, eine Überprüfung im urbanen Raum ist nicht erfolgt. Sollte die Reichweite in solchen Gebieten stark eingeschränkt sein, kann die Verwendung einer empfindlicheren Antenne für den Empfänger erprobt werden. Diese muss separat beschafft werden und ist mit erhöhten Kosten verbunden.

A. Appendix

Hinweis zur Nutzung von KI-Werkzeugen

Zur Unterstützung bei Grammatik, Rechtschreibung und stilistischer Überarbeitung einzelner Textpassagen wurden die KI-gestützte Sprachwerkzeuge ChatGPT (<https://chat.openai.com>) und LanguageTool (<https://languagetool.org/de>) eingesetzt. Die Nutzung beschränkte sich ausschließlich auf sprachliche Korrekturen. Eine inhaltliche Generierung, Bewertung oder Interpretation fachlicher Sachverhalte durch diese Werkzeuge erfolgte nicht. Die Verantwortung für Inhalt und Aussagen dieser Arbeit liegt beim Autor.

Literaturverzeichnis

- [1] *Adafruit/Adafruit_SSD1306*. Adafruit Industries, 26. März 2026. URL: https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306 (Stand: 26.03.2026).
- [2] *Allgemeinzuteilung von Frequenzen Zur Nutzung Durch Geräte Geringer Reichweite (SRD) Vfg. 91/2025*. URL: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/_DL/vfg91_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (Stand: 14.03.2026).
- [3] *Analog und digital – theoretische Grundlagen*. Musikhaus Thomann. URL: https://www.thomann.de/de/onlineexpert_page_funkmikrofone_anwendungsgebiete.html (Stand: 19.03.2026).
- [4] *Aquaponik – Fisch- Und Pflanzenzucht Unter Einem Dach*. URL: <https://www.landwirtschaft.de/wirtschaft/beruf-und-betrieb/trends-und-innovationen/aquaponik-fisch-und-pflanzenzucht-unter-einem-dach> (Stand: 10.03.2026).
- [5] *AquaShield – Smart Home for Your Plants*. URL: <https://www.aquashieldcontrol.com/> (Stand: 21.03.2026).
- [6] *Arduino.Cc/En/Software*. URL: <https://www.arduino.cc/en/software/> (Stand: 26.03.2026).
- [7] *Atlas Scientific Wi-Fi Aquaponics Kit - K 0,1 - 0 bis 50.000 S/cm*. RobotShop. URL: <http://eu.robotshop.com/de/products/atlas-scientific-wi-fi-aquaponics-kit-k-01-0-bis-50000-s-cm> (Stand: 21.03.2026).
- [8] Benjamin Becker. *Was ist mioty? Die LPWAN-Technologie für massives IoT einfach erklärt*. Pallax. 27. Januar 2026. URL: <https://pallax.io/blog/was-ist-mioty-die-lpwan-technologie-fuer-massives-iot-einfach-erklart/> (Stand: 26.03.2026).

- [9] Kurt Behnke, Jürgen Karla und Wilhelm Mülder. „Technische Grundlagen des Mobilfunks“. In: *Grundkurs Mobilfunk und Mobile Business: Anwendungen, Technologien, Geschäftsfelder*. Herausgegeben von Kurt Behnke, Jürgen Karla und Wilhelm Mülder. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2022, Seiten 53–92. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-658-00141-4_3 (Stand: 26.03.2026).
- [10] *Bluetooth » einfach erklärt*. URL: <https://www.conrad.de/de/ratgeber/buero-vernetzung/kommunikationsstandards/bluetooth.html> (Stand: 26.03.2026).
- [11] BNetzA. *FREQUENZPLAN*. URL: https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/20210114_frequenzplan.pdf (Stand: 14.03.2026).
- [12] *Bundesnetzagentur - Frequenzen*. URL: <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/start.html> (Stand: 26.03.2026).
- [13] Qasim Chaudhari. *Understanding LoRa PHY (Long-Range Physical Layer)*. Wireless Pi. 3. Oktober 2022. URL: <https://wirelesspi.com/understanding-lora-phy-long-range-physical-layer/> (Stand: 22.03.2026).
- [14] *Coping with Water Scarcity in Agriculture: A Global Framework for Action in a Changing Climate*. URL: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ba17d716-8fe6-4b41-8903-742bede79e13/content> (Stand: 10.03.2026).
- [15] Shilpa Devalal und A. Karthikeyan. „LoRa Technology - An Overview“. In: *2018 Second International Conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA)*. 2018 Second International Conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA). Coimbatore: IEEE, März 2018, Seiten 284–290. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8474715/> (Stand: 27.03.2026).
- [16] *Die Landwirtschaft Verbraucht Weltweit (Zu) Viel Wasser: BZL*. URL: <https://www.landwirtschaft.de/umwelt/natur/wasser/die-landwirtschaft-verbraucht-weltweit-zuviel-wasser> (Stand: 10.03.2026).
- [17] *Effective Radiated Power und Umrechnung zu EIRP*. IB-Lenhardt AG. URL: <https://ib-lenhardt.com/de/wissen/gl/erp> (Stand: 26.03.2026).
- [18] *EIRP: Definition, Berechnung und regulatorische Bedeutung*. IB-Lenhardt AG. URL: <https://ib-lenhardt.com/de/wissen/gl/eirp> (Stand: 26.03.2026).

- [19] *Empfindlichkeit, Dämpfung, Störfestigkeit, Abhörsicherheit, Fading*. URL: <https://www.emf.ethz.ch/de/emf-info/themen/technik/mobilkommunikation/empfindlichkeit-daempfung-stoerfestigkeit-abhoersicherheit-fading/?text=&author=66> (Stand: 26.03.2026).
- [20] *Final Draft ETSI EN 300 220-2 V3.3.1 (2025-01)*. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022002/03.03.01_30/en_30022002v030301va.pdf (Stand: 14.03.2026).
- [21] S B Gayathri, V B Varshini, S Shanmati, Sanjana A, Manigandan Muniraj und S Shoba. „Performance Analysis of LoRa Communication Under Building Obstruction Using LoRa ESP32-V3“. In: *2025 IEEE Wireless Antenna and Microwave Symposium (WAMS)*. 2025 IEEE Wireless Antenna and Microwave Symposium (WAMS). Chennai, India: IEEE, 5. Juni 2025, Seiten 1–5. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11158138/> (Stand: 26.03.2026).
- [22] Jan Gromeš. *Jgromes/RadioLib*. 25. März 2026. URL: <https://github.com/jgromes/RadioLib> (Stand: 26.03.2026).
- [23] *How LoRa Modulation Really Works - Long Range Communication Using Chirps*. 24. Juli 2021. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=jHWepP1ZWTk> (Stand: 26.03.2026).
- [24] *LILYGO*. LILYGO®. URL: <https://lilygo.cc/en-us/products/t-beam> (Stand: 22.03.2026).
- [25] *LoRa / LoRaWAN - Long Range Wide Area Network*. URL: <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/kom/2203171.htm> (Stand: 14.03.2026).
- [26] *LoRa-Funktechnik*. URL: <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/kom/2807061.htm> (Stand: 14.03.2026).
- [27] REKUBIK. *Aquaponik Wasserwerte richtig messen und einstellen*. REKUBIK® Magazin. 21. Mai 2019. URL: <https://www.rekubik.de/magazin/aquaponik-wasserwerte-messen/> (Stand: 26.03.2026).
- [28] REKUBIK. *Aquaponik: Nachhaltige Fisch-Pflanzen-Kultur*. Was ist Aquaponik? URL: <https://www.rekubik.de/landingPage/0194f3ffd9027f0a94055d991e5b5b1c> (Stand: 10.03.2026).
- [29] *RFM95/96/97/98(W) - Low Power Long Range Transceiver Module*. URL: https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/8/0/4/RFM95_96_97_98W.pdf (Stand: 15.03.2026).

Literaturverzeichnis

- [30] SEMTECH. *SX1276/77/78/79 - 137 MHz to 1020 MHz Low Power Long Range Transceiver*. URL: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3179/sx1276_77_78_79.pdf (Stand: 16.03.2026).
- [31] *Sensaphone 400 – Aquaponics Monitoring Package w/Sensors*. URL: <https://aquaponics.com/shop/sensaphone-400-aquaponics-monitoring-package-w-sensors/> (Stand: 21.03.2026).
- [32] *Signal-to-Noise Ratio*. In: *Wikipedia*. 23. Januar 2026. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Signal-to-noise_ratio&oldid=1334458479 (Stand: 26.03.2026).
- [33] *SX1261/2 Datasheet*. URL: https://semtech.my.salesforce.com/sfc/p/#E0000000Je1G/a/RQ000008nKCH/hp2iKwMDKW134g1D3LBf_zC7TGBRIo2ff5LMnS8r19s (Stand: 16.03.2026).
- [34] Wojciech Unterschuetz. *Baudrate verstehen: Ein umfassender Leitfaden*. Riverdi. 14. Juli 2025. URL: <https://riverdi.com/de/blog/ baudrate-verstehen-ein-umfassender-leitfaden> (Stand: 27.03.2026).
- [35] *Water Management — Food and Agriculture Organization of the United Nations*. URL: <https://www.fao.org/land-water/water/water-management/en/> (Stand: 10.03.2026).
- [36] *WiFi LoRa 32(V3), ESP32S3 + SX1262 LoRa Node, Meshtastic and LoRaWAN Compatible*. Heltec Automation. 27. Oktober 2024. URL: <https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/> (Stand: 14.03.2026).
- [37] *WisBlock Product Line: Modular IoT Boards & Sensors*. URL: <https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisblock/> (Stand: 22.03.2026).
- [38] *WLAN - Wireless LAN*. URL: <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/net/0907021.htm> (Stand: 26.03.2026).
- [39] *WLAN-Übertragungstechnik*. URL: <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/net/0907101.htm> (Stand: 26.03.2026).